

**BODOM YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA KIMYOVIY
HIMOYA QILISH**

To'ychiyev Hojimurod Zaylobiddin o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Maqolada bodom zararkunandalarining navlari tasvirlangan. Bodomning foydali hususiyatlari. Bodomning asosiy zararkunandalari. Kurash choralari. Bunda quyidagi preparatlardan foydalanish tavsiya etiladi: Karache 10%, Abam Extra 24%, Talstar 10% em.k va Nurell-D 55%. em.k

Kalit so'zlar: Bodom zararkunandalari, bodom foydali hususiyatlari, dori, preparat, profilaktika, davolash.

Bodom - yong'oqsimon mevalilar turkumiga mansub bo'lib, mamlakatimiz hududida juda keng tarqalgan qadimdan parvarishlanib kelinadigan daraxtlardan biridir. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorining eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish dolzarb bo'lib, bunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ustuvor masalalardan biri kilib belgilangan.

Ma'lumki bog'dorchilik Respublikamizning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Hozirda Respublikamizda bodomzorlar barpo etilib, bodom ekiladigan maydonlar kengayib bormoqda.

Bodom qadim zamonlardan beri shifobaxsh vosita sifatida xalq tabobatida qo'llanilib kelinadi. Xususan, shirin va achchiq bodom mag'zi, po'chog'i, yog'i, shuningdek, ildizining po'stlog'i ko'p qo'llanilgan. Bodom mag'zi, asosan, darmon beruvchi, yallig'lanishning oldini oluvchi, yaralarni tuzatuvchi, yumshatuvchi hamda zaharni kesuvchi sifatida iste'molda bo'lgan. Arab tabibi Ibn Massuiy qovurilgan bodom bilan ichaklardagi dardlarni davolagan. Yana bir arab tabibi Abu Mansur esa bodomni siydik ajralishining qiyinlashuvida, shakar bilan aralashganini esa urug'ni ko'paytirishda qo'llagan. Ibn Sinoning yozishicha, barcha turdagi

bodomlar, jigardagi va buyrakdagi tiqilmalarni ochib, tozalaydi. Biroq shirin bodomning ta'siri achchiq bodomnikiga qaragand kuchsizroq bo'ladi. Shunday ekan bodom qanchalik foydali ekanligini va bozorlarimizda bodomning doimiy arzon va sifatli bo'lishini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun bodomzorlarni kengaytirish, bodomning zamonaviy yetishtirish usullarini qo'llash, bodom daraxtiga zarar keltiradigan organizmlarni (zararli hasharotlar, kasalliklar va b.q) aniqlash va ularga qarshi zamonaviy kurash usullarini tatbiq qilish dolzarb masala hisoblanadi

Olim va mutaxassislari kasalliklarga chidamli, mahalliy iqlimga mos, serhosil daraxt navlarini yaratish, mavjudlaridan oqilona foydalanishni asosiy maqsad qilib olgan.

Bodom (*Amygdalus cammunis L.*) -ra'nodoshlar (anorgullilar oilasi) ga mansub daraxt va butalardir. Bodomning hozirgi kunda 40 ga yaqin turi ma'lum. Osiyo shimoli hamda Markaziy Amerikada, Yevropaning janubida, O'rta Osiyoda tarqalgan. O'zbekistonda 5 turi mavjud bulib ulardan asosan shirin magizli bodom (*A.comminis L.*) ekiladi, qolganlari yovvoyi holda uchraydi. O'zbekistonning dengiz sathidan 1000— 1200 m balandlikgacha bo'lgan tog'li zonalarida (Farg'ona vodiysi, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlarida) o'stiriladi.

Biologik xususiyatlari: Bodom 100, hatto 130 yilgacha yashaydi. Ko'chati danakmevalilar (shaftoli, olcha, o'rik) yoki achchiq bodom danagini ekib olingan nihollarga shirin bodom. navlarini payvand qilish yo'li bilan yetishtiriladi. Ko'chati kuzda yoki bahorda 8×6, 8×8, 10×10 m sxemada ekilsa yaxshi parvarish qilinadi. Soz va toshloqi tuproqli, sug'oriladigan bo'z yerlarda yaxshi o'sadi. Ekilgan yili 8—10-marta, hosilga kirgach, 4—6-marta sug'oriladi. Shoxshabbasiga siyrak yarusli, ba'zan kosasimon shakl beriladi. Daraxti 4—5 yildan boshlab meva beradi. 12—15 yili to'liq hosilga kiradi. Bir tupidan 60–80 kg gacha hosil olinadi. Daraxti 20—25° sovuqqa bardosh beradi. So'ngi yillarda ob-havoning noqulayligi, qish faslining o'z vaqtida bo'lmaganligi sababli bodom gullagan vaqtda gulini sovuq urib ketishi kuzatilmoqda buning natijasida hosil butunlay yoki qisman yo'q bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Mevasi po'st (pishganda yorilib ketadi) bilan qoplangan qattiq qobiqli danak (yong'oqcha) bo'lib, iyul, sentabr oylarida pishadi. Mag'zi tarkibida 35— 67% yog, 30% gacha oqsil moddalar, 6% shakar mavjud, yelimsimon moddalar (achchiq bodom tarkibida 2,5% gacha amigdalin) bor. Po'chog'i naviga qarab yupqa (galvirak), o'rtacha va qattiq, mag'zi shirin yoki achchiq bo'ladi.

Xo'jalikda ahamiyati katta, bodom asosan, shirin mag'zi uchun yetishtiriladi. Shu bilan birga ushbu foydali bo'lgan bodomning bir necha turdagi zararkunandalari mavjud bo'lib, ularning zarari natijasida hosilning anchagina qismi yo'qotilishi mumkin. Bodom daraxtlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun erta bahordan to pishib yetilgunga qadar o'simlikka hamda uning hosiliga zarar keltiruvchi turli xil zararkunanda hasharotlarining Respublikamiz iqlim sharoitida tur tarkibi, tarqalishi, zarar keltirish davri, zararlash darajasi, bioekologik xususiyatlarini aniqlagan holda, yuqor biologik va iqtisodiy samara beradigan, uyg'unlashgan kurash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish hozirgi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Shularni hisobga olgan holda bodomning asosiy zararkunandalari sifatida quyidagi zararkunandalarni ko'rsatish mumkin. Bodomga 20 tur, jumladan:

1. Yarim qattiq qanotlilar yoki qandalalar - hemiptera turkumiga mansub 3 tur,
2. Tengqanotlilar - Homoptera turkumiga mansub 3 tur,
3. Qattiqqanotlilar - Coleoptera turkumiga mansub 6 tur,
4. Tangaqanotlilar - Lepidoptera turkumiga mansub 5 ta tur

hasharotlar zarar keltirishi aniqlangan. Shularni hisobga olgan holda biz bodomning asosiy zararkunandalarining bioekologik xususiyatlari haqida ma'lumot keltiramiz.

2016-2018-yillar davomida olib borilgan tadqiqotlarda tanga qanotli (Lepidoptera)lar turkumiga kiruvchi zararkunandalar bodomning meva, barg va novdalariga jiddiy zarar yetkazishi aniqlandi. Bodom daraxtida tanga qanotli (Lepidoptera)lar turkumiga mansub asosiy zararkunanda hasharotlardan bodom mevasiga yong'oq mevaxuri (*Erschoviella musculana* Ersch.), novdalariga sharq mevaxuri, barglariga tengsiz ipakchi (*Lymantria dispar* L.) va tanasiga hidli yog'och

o'ymakori (*Cossus cossus* L.) zarar keltirishi kuzatildi, uchragan zararkunandalar ichida keyingi vaqtlarda yong'oq mevaxo'rining zarari ortib bormoqda.

Yong'oq mevaxo'ri - Erschoviella musculana Ersch.,

Sinonimlari: *Nycteola musculana* Ersch., *Sarrothripus musculana* Ersch., Tangaqanotlilar {Lepidoptera) turkumi, *Cymatophoridae* oilasiga mansub bo'lib, Markaziy Osiyoning barcha hududlarida keng tarqalgan zararkunanda hasharotdir. Ushbu zararkunanda turi Markaziy Osiyo davlatlari uchun endemik bo'lib, u yong'oq o'sadigan barcha hududlarda uchraydi. Yetuk hasharot- kapalagining kattaligi 8-11 mm, qanotlarini yoyganda 16-25 mm. Yetuk qurtining uzunligi 16 mm gacha yetadi, rangi qoramtir yoki yashil- qo'ng'ir. Boshi, old ko'krak va anal qalqonlari qo'ng'ir. Butun tanasi qo'ng'ir, tukli sugallar bilan qoplangan. Bodom mevalari odatda ushbu mevaxo'r bilan 20-30 % gacha, ba'zi yillari esa 60-80% gacha zararlanadi. Mevalar zararlanishi ikki xil, ya'ni danagi qotmagan yosh mevalarda qurt yadroning markazini yeb qo'yishi natijasida mevalar to'kilib ketadi.

Po'chog'i qotgan mevalarda qurt faqat meva po'stlog'i bilan oziqlanib, uning butun etini yeb qo'yadi va faqat tashqi po'stlog'ini qoldiradi, natijada meva butunlay qorayadi yoki unda to'q-qo'ng'ir chiziqlar va dog'lar hosil bo'ladi. Zararkunandaning 2-3-avlod qurtlari tana yoriqlarida qishlaydi.

Kurash choralari. Bo'yi 3-5 metr bo'lgan daraxtlariga ishlov berishda gektariga 500-600 litr ishchi suyuqlik sarflanadi. Preparatlarning samaradorligi to'kilgan bodomlar orasidagi zararlanganlarining miqdori bo'yicha hisoblanadi. Zararkunandalar ko'p tarqalgan joylarda hasharotlarga qarshi Karache 10% em.k., (0,4 l/ga me'yorda) Abam Ekstra 24% k.e., (0,4 l/ga me'yorda) Talstar 10% em.k-0.4-0.6 l/ga va Nurell-D 55% em.k., (1,0 l/ga) preparatlarini qo'llash tavsiya etiladi. Zararkunandalarga qarshi samarali ishlov berish orqali 50-70% gacha hosilni saqlab qolish imkonini beradi.

Sharq mevaxo'ri – Grapholitha molesta Busck.

Shaftoli, olxo'ri, gilos, olcha, o'rik, olma, nok va behiga jiddiy zarar yetkazadi. U asosan novda va mevani zararlaydi. Gilos daraxtlarida esa yangi o'sgan novda

uchidan kirib o'rtasini yeydi. Shaftolining yosh novdalarini zararlab, bora-bora quritib qo'yadi. Shaftolida meva ichiga kirib danak atrofini yeydi.

Ta'rifi. Kapalagi qanotlarini yozganda uzunligi 1,0-1,5 sm, qo'ng'ir tusli, ko'kragi qornidan qoramirroq. Oldingi qanotlarining chekkasida oq dog'chalari bor. Qanotlarning popugi qo'ng'ir tusli. Tuxumi 0,7 mm; yumaloq yoki oval shaklda, yuqori tomoni burishgan. Qurtining kattaligi 12 mm gacha, yoshligida oq, rivojlanib bo'lishiga yaqin och qizg'ish tusga kiradi. G'umbagi jigar rang, qurtining so'nggi segmentining yuzasida qillari bor, shu orqali bu qurtni olma qurti va boshqa qurtlardan farqlash mumkin.

Hayot sikli. Qurti po'stloq tangachalarining ostida va o'simlik qoldiqlarining orasida pil-laga o'ralgan qurtlik holatida qishlaydi. Erta ko'klamda qurtlar g'umbakka aylanadi va shaftoli ullağan davrda kapalaklar paydo bo'ladi, bular kechqurun va tun boshlarida faolroq bo'ladi. Urg'ochi kapalaklar dunyoga kelgandan besh kun keyin tuxum qo'ya boshlaydi. Kapalaklar barglarga va qisman barg yonliklariga, tuguncha va mevalarga bittadan tuxum qo'yadi. Urg'ochisi jami 100-200 ta tuxum qo'yadi. Qulay sharoitda tuxumdan uch kunda lichinka chiqadi, havo sovuganda tuxumdan lichinka chiqishi uch haftagacha cho'zilishi mumkin. Tuxumdan chiqqan 1-avlod qurtlari novdalarda oziqlanib voyaga yetadi. Ikkinchi avlod qurtlari esa novdalar va ayrim hollarda meva bilan oziqlanadi. Mevalar pishishiga yaqin sharq mevaxo'ri uchun novdalardan ko'ra mevalar eng yaxshi oziqlanish man-baiga aylanadi. Ko'klam-yozda chiqqan qurtlarning o'sish davri 6-24 kun, kuzda chiqqan qurtlarniki esa kamida 50 kun davom etadi. Qurtlar oziqlanishni tamomlagach daraxtlarning tanalaridan pastga tushib, pillaga o'raladi. Qishlayotgan qurtlarning pillasi yozgi qurtlarning pillasiga qaraganda zichroq bo'ladi. Yozgi qurtlar pilla o'ragandan keyin tez orada g'umbakka aylanadi. Yozgi qurtlarning g'umbak davri 7-13 kun, qishlab chiqqan qurtlarning g'umbaklari esa kamida 17 kunda yetiladi. Yil davomida 5-6 avlod beradi. Sharq mevaxo'ri palasali mevaxo'rdan ko'ra mevalarga chuqurroq kirib oziqlanadi va tashqi tomonga chiqindisi chiqib turadi.

